

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA LINGVISTIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHNING METODIKA ASOSLARI

Shukurova Zarina Mirobid qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU 1-bosqich magistranti

Mambetova Lobar Mirzavali qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU dotsenti (PhD)

ORCID: 0009-0005-5354-3628

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari yoritilgan. Kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning til birliklarini ongli o'zlashtirishi, nutq faoliyatini rivojlantirish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar asosida ta'limni tashkil etish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: lingvistik kompetensiya, boshlang'ich ta'lim, nutq faoliyati, interfaol metodlar, kommunikativ yondashuv, pedagogik texnologiya, mustaqil fikrlash.

Abstract: This article highlights the theoretical and methodological foundations of developing linguistic competence in primary school students. Based on the communicative approach, the issues of students' conscious mastery of language units, the development of speech activity, and the organization of education using modern pedagogical technologies and interactive methods are analyzed.

Key words: linguistic competence, primary education, speech activity, interactive methods, communicative approach, pedagogical technology, independent thinking.

Аннотация: В данной статье освещены теоретические и методические основы развития лингвистической компетенции у учащихся начальных классов. На основе коммуникативного подхода проанализированы вопросы сознательного усвоения учащимися языковых единиц, развития речевой деятельности, а также организации обучения на основе современных педагогических технологий и интерактивных методов.

Ключевые слова: лингвистическая компетенция, начальное образование, речевая деятельность, интерактивные методы, коммуникативный подход, педагогические технологии, самостоятельное мышление.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'quvchilarda funksional savodxonlik va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish masalalari davlat ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning shaxs sifatida kamol topishi, ularning nutqiy va lingvistik rivojlanishida muhim poydevor vazifasini bajaradi. Shu bois boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini ilmiy asosda tadqiq etish dolzarb pedagogik muammolardan biridir. Lingvistik kompetensiya o'quvchilarning til birliklarini (fonetika, leksika, grammatika) anglab, ularni og'zaki va yozma nutqda to'g'ri va o'rinli qo'llay olish qobiliyatini ifodalaydi.

Amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik bilimlar ko'pincha nazariy darajada qolib, ularni real nutqiy vaziyatlarda qo'llashda muammolar yuzaga kelmoqda. Bu holat esa maxsus metodik yondashuvlar va samarali o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish til o'rganish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, u tilni bilish va undan foydalanish qobiliyatini ifodalaydi. Bu jarayonda turli metodlar va yondashuvlar yordamida o'quvchilar o'z kompetensiyalarini oshirishlari mumkin. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, muammoli va izlanishga yo'naltirilgan topshiriqlardan foydalanish orqali lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi ilmiy-metodik jihatdan chuqur o'rganishni talab etadi. Bu esa boshlang'ich sinf o'quvchilarining kasbiy faoliyatini takomillashtirish, ta'lim samaradorligini oshirish hamda o'quvchilarning nutqiy rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirish muammosi ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan bo'lib, ularning ilmiy qarashlari mazkur yo'nalishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Jumladan, tilshunos olim N. Mahmudov ona tili o'qitish metodikasida til birliklarini o'rgatishda nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'kidlab, "til o'rganish jarayoni faqat qoidalarni yodlash bilan emas, balki ularni nutq jarayonida qo'llash orqali samarali kechadi" ^[1], deb yozadi. Ushbu fikrga qo'shilgan holda aytish mumkinki, boshlang'ich sinflarda lingvistik kompetensiya aynan amaliy mashqlar orqali shakllanadi va mustahkamlanadi.

M. Yo'ldoshev esa o'z tadqiqotlarida nutq madaniyatini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyatiga alohida to'xtalib, "o'quvchining nutqiy faolligi uning mustaqil fikrlashi bilan chambarchas bog'liq" ^[2], deya ta'kidlaydi. Bizning fikrimizcha, interfaol metodlar nafaqat nutqiy faollikni, balki lingvistik tafakkurni ham rivojlantiradi, chunki o'quvchi til birliklarini ongli ravishda qo'llashga o'rganadi.

B. Ziyomammedov pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish zarurligini asoslab, "zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchini ta'lim jarayonining faol subyektiga aylantiradi" ^[3], deb ko'rsatadi. Ushbu yondashuv lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda muhim bo'lib, o'quvchining faol ishtiroki bilimlarning samarali o'zlashtirilishini ta'minlaydi.

J. Jalolov chet til o'qitish metodikasini o'rganar ekan, kommunikativ yondashuvni asosiy tamoyil sifatida belgilaydi: "tilni o'rganish – bu muloqot qilishni o'rganishdir" ^[4].

Mazkur fikr boshlang'ich sinf ona tili ta'limiga ham to'liq taalluqli bo'lib, bizningcha, lingvistik kompetensiya muloqot jarayonida shakllanib boradi.

Xorijiy olimlardan M. Canale va M. Swain kommunikativ kompetensiya nazariyasini ishlab chiqib, uning tarkibiga lingvistik kompetensiyani asosiy komponent sifatida kiritadilar. Olimlarning fikricha, grammatik bilimlar kommunikativ kompetensiyaning ajralmas qismidir ^[5]. Ushbu yondashuvdan kelib chiqib aytish mumkinki, lingvistik bilimlar kommunikativ faoliyat bilan integratsiyada o'qitilgandagina samarali natija beradi.

Sh. Safarova boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning nutqini rivojlantirish masalasini tahlil qilib, matn bilan ishlash o'quvchilarning til boyligini oshirishda eng samarali vositalardan biri ekanini ta'kidlaydi ^[6].

Bizning fikrimizcha, matn asosidagi mashqlar lingvistik kompetensiyaning barcha komponentlarini (leksik, grammatik, fonetik) kompleks rivojlantirish imkonini beradi. Umuman olganda, yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda nazariy bilimlar, amaliy mashqlar, interfaol metodlar va kommunikativ yondashuv o'zaro uyg'un holda qo'llanilishi zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan samarali metodlar tahlil qilindi. Xususan, amaliy tajriba va nazariy manbalar asosida "Klaster" metodining samaradorligi asoslab berildi. "Klaster" metodi o'quvchilarning bilimlarni tizimlashtirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi hamda ma'lum bir tushuncha yoki mavzu atrofida bog'liq g'oyalarni vizual tarzda ifodalashga asoslanadi. Dars jarayonida o'qituvchi markaziy tushunchani taqdim etadi va o'quvchilar ushbu tushunchaga oid fikrlarni tarmoqlantirib yozadilar. Mazkur metod lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda ayniqsa samarali bo'lib, o'quvchilarning lug'at boyligini oshiradi, so'zlar o'rtasidagi semantik bog'lanishlarni anglashga yordam beradi.

Bundan tashqari, klaster metodi grammatik birliklarni o'zlashtirishda ham muhim rol o'ynaydi, chunki o'quvchilar so'z turkumlari, gap bo'laklari va ularning o'zaro munosabatlarini tizimli ravishda anglay boshlaydi. Ilmiy jihatdan klaster metodining ustunligi shundaki, u o'quvchilarning analitik va sintetik fikrlashini rivojlantiradi, bu esa lingvistik kompetensiyaning muhim komponentlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida kuzatildiki, ushbu metod qo'llanilgan sinflarda o'quvchilar mavzuni chuqurroq o'zlashtiradi va o'z fikrini mustaqil ravishda bayon eta oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirish til birliklarini tizimli o'rgatish, kommunikativ yondashuvni qo'llash, interfaol metodlardan foydalanish, matn bilan ishlash metodikasini rivojlantirish hamda baholashning zamonaviy usullarini joriy etish asosida amalga oshiriladi. Til birliklarini tizimli o'rgatishda o'quvchilarga fonetik, leksik va grammatik bilimlar izchillik asosida berilishi zarur bo'lib, bu jarayonda ko'rgazmalilik va oddiydan murakkabga tamoyili asosiy o'rin tutadi.

Kommunikativ yondashuvni qo'llash o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantiradi, dars jarayonida dialog va monolog nutqni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar, rolli o'yinlar hamda savol-javob mashqlari keng qo'llanilishi lozim ^[6], tadqiqotlar esa o'quvchi faol ishtirok etgan dars samaradorligi yuqori bo'lishini ko'rsatadi.

Interfaol metodlardan foydalanish lingvistik kompetensiyani shakllantirishda samarali hisoblanib, “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert” kabi metodlar o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va til birliklarini chuqurroq o‘zlashtirishga yordam beradi.

Matn bilan ishlash metodikasi ham muhim o‘rin tutadi, bunda matn asosida lug‘at ustida ishlash, gap tuzish, mazmunni qayta hikoya qilish kabi mashqlar o‘quvchilarning til kompetensiyasini rivojlantiradi ^[7], shu bilan birga matnlarning ilmiy-ommabop va badiiy turlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Baholashning zamonaviy usullarini qo‘llash esa formativ baholash orqali o‘quvchilarning bilim darajasini muntazam nazorat qilish va ularning kamchiliklarini o‘z vaqtida bartaraf etish imkonini beradi.

XULOSA

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirish kompleks yondashuvni talab etadi. Til birliklarini o‘rgatish bilan bir qatorda, ularni nutq jarayonida qo‘llashga o‘rgatish muhimdir. Interfaol metodlardan foydalanish o‘quvchilarning faolligini oshiradi va ta‘lim samaradorligini ta‘minlaydi. Shu bois, o‘qituvchi dars jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mahmudov N. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
2. Yo‘ldoshev M. Nutq madaniyati va metodika asoslari. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Canale M., Swain M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching // Applied Linguistics. – 1980.
4. Ziyomammedov B. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2017.
5. Jalolov J. Chet til o‘qitish metodikasi. – Toshkent, 2012.
6. Mambetova L. M. Some aspects of the development of the speaking competence of students during the lesson process // American Journal of Social Sciences and Humanity Research (ISSN 2771-2141). – Volume 03, Issue 09, September 2023. – P. 13-18. <https://doi.org/10.37547/ajsshr>
7. Mambetova L. M. O‘quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda matn tuzdirishning o‘rni // Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. – Toshkent, 2023. – 3-son. – 302-b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.